

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cois das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Quando os fios se entrelaçam, se desenha a trama das construções modernas

Maria Luiza Macedo Xavier de Freitas

Doutora em Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo na FAUUSP. Professora DAU-UFPE, onde atua na área de "Tectônica da Arquitetura" e "Modernidade Concreta em Pernambuco" no grupo de pesquisa "Laboratório de Urbanismo e Patrimônio". Participou do comitê científico e organizador do 11º. Seminário DO.CO,MO.MO Brasil, ocorrido em Recife entre 17 e 22 de abril. É atualmente a secretária executiva do DO.CO,MO.MO Brasil.

Quando os fios se entrelaçam, se desenha a trama das construções modernas

Há algum tempo, a historiografia da arquitetura brasileira começou a se interessar pelas relações e pelos intercâmbios de conhecimentos entre os países do continente americano, indo além das leituras que conectavam o Brasil com países europeus como França, Inglaterra e Itália. Buscou-se, primeiro, aquelas existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, descobrindo-se os mais diversos meios de contatos, não apenas limitados ao período da e do após Segunda Guerra (1938-1945), que ocorriam desde meados do século XIX, entre os profissionais da construção como engenheiros, construtores e arquitetos, seja na procura por uma formação mais atual e pragmática nas universidades norte-americanas, seja pela marcação de uma tendência de crescimento das cidades brasileiras (os arranha-céus), seja pela entrada de mercadorias industrializadas. Todas essas trocas têm em comum a política da boa vizinhança, que não se tratava de uma via de mão única. Segundo, no âmbito dessa política, os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos foram uma iniciativa dos arquitetos uruguaios de organizar a categoria e promover o debate dos problemas correntes e comuns, abrangendo desde os países da América do Norte (EUA, Canadá e México), como aqueles da do Sul, como Brasil, Chile, Argentina e Peru. Essas conexões, entretanto, possuem uma complexidade maior ao incluir neste cenário as grandes empresas construtoras especializadas no sistema construtivo do concreto armado. O enredamento dessas subentende a apreensão de uma troca articulada entre o continente europeu e o americano, bem como entre os países americanos. De origem alemã ou dinamarquesa, essas construtoras empreenderam obras que marcaram a paisagem das principais cidades dos países que estudamos a modernização: Buenos Aires (Argentina) e Rio de Janeiro (Brasil). Para tanto, elegemos duas companhias: Christiani & Nielsen (Dinamarca) e GEOPÉ (Alemanha), sendo tomada como fio condutor desse trabalho para a compreensão da arquitetura como premissa técnica, decorrente do diálogo entre o arquiteto e o engenheiro. Investiga-se, através da atuação de grandes firmas construtoras no Brasil na Argentina, o desenvolvimento de novos sistemas construtivos, em particular do concreto armado, como um dos fatores protagonistas da modernização da arquitetura entre 1920 e 1940. A modernização urbana teve como características: a concentração das principais atividades modernas nos núcleos urbanos, a reforma dos espaços das cidades para adequá-las aos novos labores e a mudança da percepção ambiental através de novos meios de comunicação, transporte e infraestrutura. A fundamentação desse cenário permite nos abarcar o processo de inserção das construtoras estrangeiras na América do Sul, em particular os casos do Brasil e da Argentina. Essas firmas especializadas no sistema construtivo eram verdadeiros campos de experimentação e, conseqüentemente, de formação de profissionais capazes de criar nova estética advinda da técnica. A atuação de alguns desses profissionais vem sendo tratada por outros trabalhos, mas uma lacuna permanece: o papel das empresas construtoras na modernização da arquitetura. Com base no estudo de acervos, como o da construtora de origem dinamarquesa Christiani & Nielsen e de empresas construtoras de origem alemãs atuantes na Argentina e no Brasil, este artigo busca denotar, além dos já descritos, que quando os fios se entrelaçam, se desenha uma trama da construção moderna calcada nos princípios do concreto armado.

Palavras-chaves: Construções moderna, América do Sul, Arquitetura

When the threads entwine, draws the fabric of modern buildings

For some time, the Brazilian architecture historiography began to be interested in the relationships and the exchange of knowledge between countries in the Americas, going beyond the readings that connected Brazil with European countries like France, England and Italy. It attempted to first, those existing between Brazil and the United States, discovering that the various means of contacts, not just limited to the period of and after World War II (1938-1945), which took place from the mid-nineteenth century among building professionals such as engineers, builders and architects, is in search for a more current and pragmatic training in US universities, either by marking a growing trend of Brazilian cities (skyscrapers) or by entry industrialized goods. All these changes have in common the policy of good neighborliness, that it was not a one-way street. Second, under that policy, the Pan-American Congress of Architects were an initiative of the Uruguayan architects to organize the class and promote discussion of current and common problems, ranging from the countries of North America (USA, Canada and Mexico) as those of the South, such as Brazil, Chile, Argentina and Peru. These connections, however, have a greater complexity to this scenario include large companies specialized in construction building system of reinforced concrete. The entanglement of these implies the seizure of an articulated exchange between mainland Europe and the US and among the American countries. German or Danish origin, these construction works undertaken that marked the landscape of major cities of the countries we studied the modernization: Buenos Aires (Argentina) and Rio de Janeiro (Brazil). Therefore, we elected two companies: Christiani & Nielsen (Denmark) and GEOPÉ (Germany), being taken as a guide that part of the understanding of architecture as a technical assumption, stemming from the dialogue between the architect and the engineer. Investigates, through the agency of large construction companies in Brazil in Argentina, the development of new building systems, in particular reinforced concrete, as one of the protagonists' factors of architecture modernization between 1920 and 1940. The urban modernization had the following characteristics: the concentration of the main activities in modern urban centers, the renovation of the spaces of cities to adapt them to new labors and changing environmental awareness through new media, transportation and infrastructure. The basis of this scenario allows us to embrace the process of entering foreign construction companies in South America, in particular the cases of Brazil and Argentina. These firms specializing in the construction system were true experimental fields and, consequently, training able to create new aesthetic arising technical professionals. The performance of some of these professionals has been treated by other studies, but a gap remains: the role of construction companies in the architecture modernization. Based on the study of collections, such as the Danish origin of construction Christiani & Nielsen and German origin of construction companies operating in Argentina and Brazil, this article seeks to denote, in addition to those already described, when the threads entwine, draws a plot of modern construction based on principles of reinforced concrete.

Keywords: Modern Buildings, South America, Architecture

Quando os fios se entrelaçam, se desenha a trama das construções modernas

1. A modernização da arquitetura sul-americana pelo concreto armado

“*Todas as partes da edificação de concreto são essencialmente estruturais*” – palavras do arquiteto norte-americano Theodore Smith-Miller¹ publicadas no periódico **American Architect and Architecture**, de Nova York, em janeiro de 1937. Novas conotações eram assim atribuídas para a prática arquitetônica corrente nos países sul-americanos, com destaque para casos exemplares concretizados na Argentina e no Uruguai (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76).

Essa bem-sucedida empreitada da criação de nova arquitetura sul-americana – entendida como o conjunto de países do cone sul: Chile, Argentina e Uruguai – foi apoiada na cultura técnica do concreto armado, constituída como um campo consolidado por instituições de ensino e associações dotadas de um discurso e de obras exemplares. Smith-Miller, no decorrer do artigo, aponta os aspectos que diferem a *construção de concreto* na América do Sul da do Norte, como o estabelecimento de práticas autônomas, e sobretudo a máxima exploração das potencialidades da tecnologia construtiva.

A industrialização demandava pela modernização das construções e por edificações mais resistentes e duráveis, causa apontada como determinante pelo arquiteto norte-americano para as transformações na prática dos arquitetos e engenheiros. Após a Primeira Guerra Mundial, ficaram claros os obstáculos impostos à construção civil pela predominância das importações de estruturas metálicas da Europa e dos Estados Unidos, as quais foram logo substituídas por um novo *material*, cuja facilidade de provisão das matérias-primas que o compõe foi um aspecto fundamental.

O rápido desenvolvimento das construções nesse novo *material*, no Cone Sul, foi impulsionado, por um lado, pela carência de aço e peças metálicas para a construção civil, em decorrência do conflito da Primeira Guerra, 1914-1918. As indústrias siderúrgicas europeias e norte-americanas redirecionaram boa parte de suas atividades para a produção de armamentos, provocando a falta de aço e de peças metálicas para a construção civil nos países não beligerantes. Por outro lado, na América do Sul, a existência de fontes naturais de todas as matérias-primas da composição do concreto armado, como areia, pedra britada e cal, bem como, a produção industrial de cimento e a de aço redondo, que já supria os mercados internos.

Após 1922, o concreto armado teve seu emprego generalizado em todos os tipos de obra. Arquitetos começaram a projetar usando o sistema construtivo como alvenaria e, no afã de imitar a arquitetura europeia, aplicou-se o reboco colorido nas superfícies das fachadas, simulando a pedra. Segundo Smith-Miller, a flexibilidade do concreto e a facilidade com que o reboco podia ser moldado nos mais diferentes ornamentos auxiliaram na conformação de uma arquitetura “*florida*”, incorrendo na dissimulação dos prédios “*bolos de noiva de concreto do Caribe ao Cape Horn*”

(SMITH-MILLER, jan. 1937, 75). Do mesmo modo, essa forma de prática arquitetônica chegou a difundir-se nos Estados Unidos, como uma das etapas do desenvolvimento dos arranha-céus, quando a estrutura metálica funcionou como suporte para a arquitetura de pedra. Palavras que, de algum modo, se conciliam com as do arquiteto brasileiro Lucio Costa, que confronta a questão da arte, entendida nos subterfúgios da academia (arquitetos norte-americanos) e a técnica, como tenacidade e dedicação (engenheiros norte-americanos):

“Enquanto os engenheiros americanos elevam a uma altura nunca antes atingida, as impressionantes afirmações metálicas da nova técnica – os arquitetos norte-americanos, vestindo as mesmas roupas, usando os mesmos cabelos, sorrisos e chapéus, porém desgostosos com o passado pouco monumental que os antepassados legaram e sem nada compreender do instante excepcional que estamos vivendo – embarcam, tranquilamente, para a Europa, onde se abastecem das mais falsas e incríveis estilizações modernas, dos mais variados e estranhos documentos arqueológicos, para grudá-los – com o melhor cimento – aos arcaísmos impassíveis, conferindo-lhes assim a desejada percentagem de “dignidade” (COSTA, 1936 In: XAVIER, 2007, 26).

A mudança foi atribuída, assim ao início do ensino da teoria do concreto armado nas escolas de arquitetura e a divulgação dos ideais da nova plasticidade e liberdade projetual pela premissa do sistema construtivo, em que *“nenhum outro sistema construtivo esconde a função que o concreto está executando, como pode ocorrer em outros tipos de construção”* (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76).

A forma proveniente da racionalidade construtiva só foi possível ao pensar-se na arquitetura em função do seu programa e como consequência das leis físicas que governam as construções. No entanto, *não estaria deixando de ser arquitetura o projeto proposto?* Indagou Smith-Miller, encontrando a resposta no diálogo entre o trabalho do arquiteto e o do engenheiro, uma cooperação capaz de produzir uma estrutura eficiente, econômica e bela.

Já se provou vantajosa tal relação, pois, em 1937, o arquiteto norte-americano conseguiu identificar cinco obras exemplares, sendo quatro construídas em Montevideu e uma em Buenos Aires, relacionando nelas as seguintes diretrizes: 1) a estrutura ideal é composta por pilar e viga, calculada para suportar a construção de paredes em qualquer ponto da área do piso; 2) a seção delgada dos pilares e a flexibilidade espacial; 3) aberturas nas lajes dos pisos; 4) a adaptabilidade e a leveza do concreto armado, expressado nas construções em balanço; 5) a estrutura de concreto armado pode ser moldada nas condições necessárias para resistir a um terremoto; e, 6) a proteção das paredes externas da insolação pelo seu revestimento por reboco (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76). O conjunto dessas características essenciais compõe a *construção de concreto sul-americana*, o qual lembrou Smith-Miller, estar relacionado à América do Sul, cabendo apenas a esses lugares e segundo suas condições.

Se no início, segundo Smith-Miller, as primeiras manifestações do concreto armado na arquitetura sul-americana foram interpretadas como meras reproduções, daquilo que estava em voga fora do país, depois da introdução e da plena adequação do sistema construtivo, nova prática arquitetônica foi aprimorada pela premissa da racionalidade construtiva. Entre os protagonistas dessa empreitada, as grandes empresas construtoras ocupam um lugar singular: as de origem alemã como Wayss & Freytag, Philipp Hilfmann & Cia./GEOPE e a dinamarquesa Christiani & Nielsen. A inserção dessas no contexto sul-americano sucedeu por diferentes fatores, dependendo da construtora, mas um aspecto as relaciona, trata-se do papel desempenhado por essas empresas como agentes da modernização dos países.

Há algum tempo que a historiografia da arquitetura brasileira começou a interessar-se pelas relações e pelos intercâmbios de conhecimentos entre os países do continente americano, indo além das leituras que conectavam o Brasil com países europeus como França, Inglaterra e Itália. Buscou-se, primeiro, aquelas existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, descobrindo-se os mais diversos meios de contatos, não apenas limitados ao período da e do após Segunda Guerra (1938-1945), que ocorriam desde meados do século 19, entre os profissionais da construção como engenheiros, construtores e arquitetos, seja na procura por uma formação mais atual e pragmática nas universidades norte-americanas, seja pela marcação de uma tendência de crescimento das cidades brasileiras (os arranha-céus), seja pela entrada de mercadorias industrializadas. Todas essas trocas têm em comum a política da boa vizinhança, que como bem demonstrou Atique, em **Arquitetando a “boa vizinhança”**, não se tratava de uma via de mão única. Segundo, no âmbito dessa política, os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos foram uma iniciativa dos arquitetos uruguaios de organizar a categoria e promover o debate dos problemas correntes e comuns, abrangendo desde os países da América do Norte (EUA, Canadá e México), como aqueles da do Sul, como Brasil, Chile, Argentina e Peru (ATIQUE, 2009).

A atuação de alguns desses profissionais vem sendo tratada por outros trabalhos, mas uma lacuna permanece: o papel das empresas construtoras na modernização da arquitetura. Com base no estudo de acervos, como o da construtora de origem dinamarquesa Christiani & Nielsen e de empresas construtoras de origem alemãs atuantes na Argentina e no Brasil, este artigo busca denotar, além dos já descritos, que quando os fios se entrelaçam, se desenha uma trama da construção moderna calcada nos princípios do concreto armado

2. A Trama das Construções (arquitetos, engenheiros e construtores)

Em 1925, no **Boletim do Instituto de Engenharia** foi publicado, na seção *Memórias e Documentos*, o artigo *Deve-se construir em concreto ou em ferro?* Esse foi resultado da conferência realizada, em setembro de 1924, pelo engenheiro francês Georges Nonnon, que veio ao Brasil para administrar as atividades das “*Oficinas da Companhia Brasileira Fichet de Schwartz-Hautmont*” produtora de estruturas metálicas para pontes, coberturas de armazéns e depósitos industriais e de caixa-forte, serralheria artística e carpintaria. Nonnon tinha como

interesse entrar no mercado da construção civil brasileira, em expansão após a Primeira Grande Guerra.

A primeira impressão que se tem das intenções da fala de Nonnon foi de apologia da estrutura metálica e de depreciação do concreto armado, porém, no transcorrer do texto, houve a opção pela conciliação. Ao descrever a atuação da empresa, o engenheiro mostrou desde a descrição de cada processo construtivo, um empenho em consolidar-se uma prática mista, atribuindo para cada técnica construtiva uma qualidade e uma função dentro de todo o complexo estrutural e construtivo:

“Nossa sociedade construiu, para a Refinação Say, edifícios de vários andares com fortes sobrecargas. O concreto armado foi empregado para as paredes e lajes pesadas. O ferro para a ossatura do andar superior e para a cobertura. Numa construção mista, pode-se mesmo encarar o emprego de um terceiro material: a madeira, que convém para pequenos elementos das coberturas e se chega assim a preconizar no, Brasil para os estabelecimentos industriais, edificando-se sobre péssimos terrenos a seguinte solução: concreto armado para as fundações, ferro para a ossatura das paredes e tesouras de coberturas, madeira para ripados, caibros e terças” (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1925, 107).

Sua descrição referiu-se às cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde enfatizou o predomínio de “canteiros de concreto armado” de obras de edifícios bancários, armazéns, hotéis, escolas etc., em paralelo às pontes sobre o rio Sena, em Paris, de estrutura metálica. É de estranhar essa argumentação tratando-se de um engenheiro francês. Mas denota-se a presença na década de 1920, da estrutura metálica como opção de técnica construtiva para as construções urbanas, enquanto o concreto armado permaneceu um material inestético, ou seja, feio, a ser empregado em obras menores e não monumentais, como pontes para estradas de rodagem e de ferro, localizadas no interior dos países e fundações, onde não era visto. O que Nonnon notou no Brasil foi o contrário: tudo era construído de concreto armado, inclusive os castelos d’água.

Contudo, o paralelo antes e depois foi recorrente para o caso: dos castelos d’água, dos galpões para dirigíveis (citando o galpão de Orly, construído com o sistema do concreto protendido, patenteado pelo engenheiro Freyssinet), dos edifícios industriais, dos estaleiros de construção e daqueles de reparação de estradas de ferro, pelo qual se percebe que essa máxima foi desconstruída nos anos pós-Primeira Grande Guerra. Durante esse conflito, a indústria siderúrgica europeia redirecionou sua fabricação para a de armas, munições e veículos de combate, prejudicando o fornecimento de peças estruturais metálicas, dentro de curto prazo, o que favoreceu o emprego do concreto armado, cujos materiais básicos – fora o cimento e a barra de aço redondo – não precisam ser industrializados (areia, brita, água). Esta condição ainda surtiu reflexos nos anos posteriores ao fim da Primeira Grande Guerra:

“Eis, sem dúvida, a razão do grande acolhimento, no seu país, do concreto armado que rendeu imensos serviços durante a guerra e no período crítico depois da guerra onde o ferro ainda se obtinha dificilmente” (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1925, 103).

Deve-se considerar também a necessidade de instalação de companhias construtoras no país, diferentemente com o que ocorria com a Hennebique. Desde 1894, a *Bétons Armé Hennebique* começou a criar vínculos no Brasil, quando projetou, através de sua concessionária em Bruxelas, uma fábrica de tecidos. Sua ação aqui e na Argentina ocorreu por meio de construtores associados, que eram obrigadas a enviar o pedido para o escritório técnico central em Paris, onde ficavam locados engenheiros e arquitetos que concebiam o projeto estrutural e, dependendo do caso em estudo, o arquitetônico. Desse modo, Hennebique garantiu o segredo de sua patente e a eficácia de sua empresa, ao desvincular, na passagem do século XIX para o XX, as duas atividades do engenheiro: o construir e o projetar (DELHUMEAU, 1999, 25). Criou-se, assim, novo vínculo contratual cujo produto não era a edificação construída, mas o projeto de concreto armado. Tal organização revelou-se um sucesso, em 20 anos de funcionamento, a *Béton Armé Hennebique* possuía 64 concessionárias e 475 associados licenciados na França e mais de 246 em 38 países, sendo dois no Brasil e um na Argentina. A firma chegou a funcionar até 1967, construindo aproximadamente 150 mil projetos (DELHUMEAU; GUBLER et al; 1993, 186 apud: PFAMMATTER, 2000, 189).

Para tanto, Hennebique enfrentou diversos opositores a esse modo de operar, que argumentavam a falta de transparência e, principalmente, a insegurança, provocada, sobretudo pela empresa realizar a construção. Alguns impasses, foram apontados por Gwanaël Delhumeau, no livro **L'invention du Béton Armé**, quando esse sistema organizacional foi aplicado mesmo no âmbito nacional da França. Delhumeau demonstrou como foi complicado ao escritório *Béton Armé Hennebique* manter sigiloso um conhecimento sobre uma tecnologia construtiva, ainda pouco estudada e sem regulamentação por parte do Estado, dentro de um universo cheio de concorrência. Não existia quem atestasse sua idoneidade (DELHUMEAU, 1999).

Imaginem essa complexidade aplicada no Brasil, num país que começava a ter sua infraestrutura modernizada e que, no entanto, possuía um Estado fragilizado de instituições de controle. Quando o projeto era enviado além-mar, *como se detinha a certeza do emprego correto do que estava em projeto? O consorciado assinava algum tipo de documento comprometendo-se a respeitar a concepção projetual?*

Essas construtoras associadas ou consorciadas a *Béton Armé Hennebique* foram, de certo modo, bem-sucedidas, em outros países, como na Inglaterra, que teve a L. G. Mouchel como principal sucursal; na Itália, com a Porcheddu e, na Suíça, a De Moillins (KIERDORF, mai. 2009, 897). Já no Brasil, um dos poucos registros existentes foi aquele apontado por Paulo Santos, no Almanak Laemmert de 1914, onde há uma propaganda da *Casa Hennebique*:

“Construções de cimento armado em todos os gêneros. Plantas e orçamentos gratuitos. Mais de 800 agentes e empreiteiros concessionários em todo o mundo. Direção e escritório técnico central: 1, rue Danton, Paris. Endereço telegráfico: HENNEBIQUE PARIS” (ALMANAK LAEMMERT, 1914, 930).

Supõe-se que o projeto de expansão de Hennebique na América do Sul não deu certo, já que, após 1914, não se encontrou mais nenhum registro, nem consta nenhum pedido de projeto como resultado dessa propaganda no acervo do escritório técnico em Paris. Acredita-se que o mesmo motivo que fez com que a Wayss & Freytag mudasse de estratégia com seu escritório de Buenos Aires, foi o mesmo que incorreu no insucesso da Hennebique: a necessidade de estabelecer-se no país, contratar profissionais locais e começar a criar vínculos.

Como apontou Augusto Carlos de Vasconcelos, em **História do Concreto Armado no Brasil** (1986): *“A formação de especialistas nacionais, proporcionada pela firma alemã Wayss & Freytag logo liquidaria com a participação de técnicos estrangeiros no setor de projetos. Houve exceções naturalmente...”* (VASCONCELOS, 1986, 48-49). Foi o que fez Lambert Riedlinger, ao associar-se a brasileiros descendentes de alemães, como Emílio H. Baumgart e, o que faria a Christiani & Nielsen ao treinar a mão de obra para a construção da fábrica em Jabotão dos Guararapes, já nos primeiros anos de ação.

Essas conexões, entretanto, possuem uma complexidade maior ao incluir neste cenário as grandes empresas construtoras especializadas no sistema construtivo do concreto armado. O enredamento dessas subentende a apreensão de uma troca articulada entre o continente europeu e o americano, bem como entre os países americanos. De origem alemã ou dinamarquesa, essas construtoras empreenderam obras que marcaram a paisagem das principais cidades dos países que estudamos a modernização: Buenos Aires (Argentina) e Rio de Janeiro (Brasil). Para tanto, elegemos duas companhias: Christiani & Nielsen (Dinamarca), GEOPÉ (Alemanha), sendo tomada como fio condutor dessa parte a compreensão da arquitetura como premissa técnica, decorrente do embate e da inferência entre o arquiteto e o engenheiro.

3. O EMBATE: O Hipódromo da Gávea do Jockey Club do Brasil

Em 1926 se inaugurou o novo Prado ou Hipódromo ou Jockey Club do Brasil, nas margens da lagoa Rodrigo de Freitas. Tal ato foi motivação para mais uma polêmica empreendida pelo paladino do estilo neocolonial brasileiro: o médico e mecenas José Marianno da Cunha Filho. Apesar de não fazer parte do embate, Paulo Santos, quase 40 anos depois, versou sua opinião sobre o conjunto de edificações polêmico:

“Poder-se-ia falar em independência entre a estrutura e as paredes, mas independência não para deixar perceber a função própria de cada qual – como por esses anos já preconizava Le Corbusier – e sim para encobrir a estrutura como algo que não devesse ser exibido. O Prado do Jockey Club, com suas arrojadas marquises de concreto armado engastadas nas

arquitetadas Luiz XVI, faria Frank Lloyd Wright em 1932: “é o futuro ancorado no passado” (SANTOS, 1966, 152).

Também houve outra controvérsia, a do saneamento e embelezamento da Lagoa Rodrigo de Freitas realizada pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio. A obra foi aterrar e abrir uma avenida de 30 metros de largura ao longo de todo o contorno da lagoa, aterrando as partes necessárias com o lixo, que normalmente era despejado em Botafogo. O “saneamento” da lagoa foi realizado, segundo o projeto do engenheiro sanitário Francisco Saturnino de Brito, que verteu todas as águas pluviais para um canal ladeando o Jardim Botânico e outro no bairro do Leblon, para jogar as águas no mar, trocando permanentemente o ar da água da lagoa e mantendo a salubre. A parte aterrada – por uma camada de lixo, areia e pedra – foi doada ao Jockey Club, em 1921, pelo poder público distrital (já que a cidade do Rio de Janeiro era capital do Brasil, sendo assim do Distrito Federal), que não esperava que ali se concretizasse algum tipo de edificação em tão curto espaço de tempo.

As duas sociedades de corridas ou *touf* de cavalo – o Jockey Club e o Derby Club – estavam localizadas na zona norte, o jockey, onde hoje se situa o Estádio do Maracanã, e o Derby permanece no mesmo local até hoje. Ao ganharem os terrenos em local privilegiado na zona sul, não perderam tempo, em 1922, um anteprojeto realizado pelo senhor Mário Ribeiro, em colaboração do desenhista Frederico Heime (da Estrada de Ferro Central), foi aprovado pelo prefeito Carlos Sampaio (MARIANO FILHO, 1943, 105). As plantas foram levadas para o escritório *Heitor de Melo*, comandado pelos arquitetos Archimedes Memória e Franscique Cuchet, que elaboraram todo o projeto arquitetônico, composto de:

“a) Estudos preliminares para a escolha do anteprojeto;”

“b) Esboços aquarelados em perspectiva;”

“c) projeto definitivo, constando de elevação integral das fachadas; secções; cortes; plantas baixas; maquete de gesso;”

“d) estudo técnico (cálculo) da obra de cimento armado que serviu de base à concorrência na qual foi vencedora a firma Christiani & Nielsen;”

“e) elaboração de todos os detalhes construtivos e ornamentais;”

“f) desenhos originais para a decoração interior (mobiliário, tapeçaria, iluminação etc.)” (CUNHA FILHO, 1943, 102).

Com o projeto completo, foi aberto a concorrência para a construtora, para a qual se apresentaram quinze construtoras, entre elas a Christiani & Nielsen, a Companhia Construtora em Cimento Armado, a Eduardo V. Pederneiras, a E. Raja Gabaglia, E. Kemnitz & Cia, Gusmão, Dourado e Baldassini etc. O julgamento das propostas foi feito pelos prédios do conjunto do Prado edificado separadamente, por exemplo: tribuna dos sócios, tribuna de jockeys, tribuna especial,

passagem elevada, casa de aposta e, também, o prazo para o início das obras e o de conclusão. Em 8 de março de 1924, os sócios do Jockey Clube anunciaram a Christiane & Nielsen como a vencedora com o menor custo e o menor prazo, sendo o início da obra anunciado como imediato: no outro dia e, com oito meses de obras. No fim, o tempo da obra foi ultrapassado em mais do que o dobro:

“As obras foram iniciadas em meados em 1924 e terminadas em maio de 1926. A rigor a cravação da primeira estaca da tribuna dos jockeys e a retirada dos escoramentos da tribuna de sócios decorreu 20 meses” (CONCRETO, dez. 1938, 202).

Há claramente uma separação, desde o início, na concepção do projeto, entre o engenheiro e o arquiteto. E essa separação decorre de um problema na formulação do próprio projeto arquitetônico, em que não houve a preocupação em se conhecer o terreno, suas características, nem as recentes modificações. No momento da concorrência, a construtora também confiou no estudo técnico proposto pelo escritório *Heitor de Melo* – na época, o mais importante do Rio de Janeiro –, baseando nele seus cálculos de custo e de tempo. Em maio de 1926, os engenheiros da Christiani & Nielsen, publicam um parecer sobre a *Construção do novo Hipódromo do Jockey Clube* relatando os problemas suscitados:

“Realmente, quem passa pela Rua Jardim Botânico e de lá vê elevarem-se no seu elegante estilo Luiz XVI as lindas tribunas daquele Prado não avalia as dificuldades que foram necessárias vencer para solucionar convenientemente os vários problemas de engenharia que sua execução suscitou” (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 186).

E esclareceu:

*“E no intuito de dar ao público técnico uma ideia desses problemas e dos processos empregados em resolvê-los, decidimo-nos a escrever as linhas que se seguem. Das dificuldades técnicas, há uma única face que pode surpreender o público em geral: referimo-nos às audaciosas construções das marquises: a pequena espessura relativamente ao balanço. **Sua construção apresentou sérias dificuldades, não somente pelo lado técnico, mas ainda, e com maior razão, pelo lado prático, no que diz respeito ao ponto de vista de detalhes e execução de estruturas como essa em que o balanço máximo atinge o valor de 22,4 m. e o peso próprio de 700 toneladas**” (grifo da autora, CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 186).*

O problema resumia-se em como erguer tamanha edificação sobre um terreno recém-aterrado. A Christiani & Nielsen possuía experiência em obras marítimas, em que as condições do solo apresentavam dificuldades tão semelhantes quanto uma área como a do Prado. Uma solução seria, portanto, distribuir toda a carga sobre grande superfície por meio de placas de fundação (fundações de superfície) ou atingir as camadas profundas e os maciços capazes de suportar as cargas por meio de estacas (fundações profundas). Para tanto, fez-se um teste, construiu as

casas de apostas com fundações superfície. Não demorou muito para aparecer os primeiros sinais de instabilidade:

“Assim, pois, os técnicos do Jockey Clube concordaram com as nossas proposições e nos confiaram a fundação das tribunas sobre estacaria, com um preço fixo e as obrigações garantidas pela parte contratada. Determinações mais tarde feitas pela severa fiscalização do Jockey Clube vieram coroar de pleno êxito as obrigações e previsões dos construtores. Não se verificou o menor deslocamento nas estruturas fundamentais” (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 188).

Esses técnicos do Jockey Clube foram Mario de Azevedo Ribeiro e Lino Leal de Sá Pereira, fiscais da obra. Os projetos de concepção estrutural foram revistos e a obra foi iniciada em meados de 1924. O mesmo sistema de fundação foi aplicado para todos os edifícios, tendo o maior estacas de 24 metros de comprimento: *“O edifício forma assim um monólito preso por “pivotamento” ao terreno”* (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 193).

A tribuna popular tem 60m de comprimento e 23m de largura, sendo a marquise de cobertura de nervura tem 18 m de balanço e largura de 26 m. A dos sócios tem 31 m de largura por 49 m de comprimento. A marquise tem 22,4 m de balanço. E a dos jockeys é a menor, tem apenas 9 m de balanço, sua marquise. Além destes outros dados técnicos da obra foram destacados pelos engenheiros da Christiani & Nielsen, como o comprimento das estacas cravadas para a fundação tem no total 8 km, constituindo um recorde no Brasil e na América do Sul.

A inauguração em julho de 1926 do Hipódromo da Gávea chamou a atenção de todo o público, sendo anunciado em todos os diários. Contudo, não se sabe ao certo quando começou a polêmica encabeçada por José Mariano Filho e de quem partiu a ideia de homenagear apenas o engenheiro Mario de Azevedo Leão, como o único autor do projeto. Eliminando, assim os autores da concepção artística do escritório dos arquitetos Memória e Cuchet, bem como da concepção estrutural dos engenheiros da Christiani & Nielsen.

Contudo, voltemos a contenda de José Mariano Filho, que mobilizou quase todas as autoridades envolvidas no episódio, inclusive o ex-prefeito Carlos Sampaio, o qual respondeu a provocação dantesca de Mariano Filho sete anos depois, atribuindo a confusão a um “mal-entendido” entre o complexo programa do hipódromo, como um conjunto das suas partes, as arquibancadas. Sampaio considerava, citando arquitetos americanos que visitavam o Rio de Janeiro, que se deveria separar a prática das profissões do construtor e do arquiteto, ficando o primeiro com a construção, e o segundo ocupando-se da parte artística, sem construir (SAMPAIO, 1928 apud: CUNHA FILHO, 1943, 105).

José Mariano Filho aparentemente concordou com tais ideias, não expressando nenhuma contraproposta, sua preocupação estava concentrada em definir quem era, de fato, o autor do Prado do Jockey. Segundo Mariano Filho deveria ser aquele que realizou o projeto, isto é, *“Dar*

forma plástica (artística) ao pensamento criador (ideia arquitetônica). Por em concordância a planta e as necessidades do programa respectivo com a arquitetura. Em uma palavra: projetar” (CUNHA FILHO, 1943, 113).

Outro a entrar no embate foi o arquiteto paulistano Christiano Stockler das Neves, com um título bastante peculiar “*De Re Aedificatoria*” ao arquiteto ou ao engenheiro, de início concordou com o mecenas Mariano Filho de que o que impressionava no Hipódromo da Gávea não era a “utilidade construtiva”, mas seu conjunto arquitetônico. Tecendo toda uma ligação entre a beleza da arquitetura do conjunto e a atenção dada ao local, como consequência da arte e não da beleza da técnica construtiva, como era defendido pelos engenheiros da construtora dinamarquesa:

“Sem arte, o novo hipódromo passaria despercebido como qualquer túnel de difícil construção ou qualquer ponte de grande vão, que só interessariam aos técnicos. A arte interessa a todos porque o sentimento do belo: inato na humanidade” (NEVES, set. 1928, 21).

E opõe de vez as duas profissões da construção civil, o engenheiro e o arquiteto:

“Evidentemente, a beleza do conjunto arquitetônico da Gávea não está na estrutura invisível do concreto armado nem no que está visivelmente apresenta – sua bem construída cobertura, justamente apreciada. Mas a saliência fora do comum dessa enorme laje impressiona unicamente pelo arrojo construtivo. Não tem beleza alguma” (NEVES, set. 1928, 21).

Aparentemente, Neves concordaria com Mariano Filho e com Carlos Sampaio. Os desenhos são os *programas gráficos* com o qual o arquiteto concebe o edifício. Para Neves, a polêmica do hipódromo foi benéfica para a profissão vinda demonstrar ao público o trabalho do arquiteto, no entanto, o engenheiro tem também um importante papel, sobretudo aqueles formados nas escolas politécnicas como a de São Paulo.

Arquitetos, engenheiros e construtores possuíram papéis distintos e trilharam caminhos diferentes no projeto e construção do Hipódromo da Gávea. Se tomarem emprestadas as palavras publicadas sobre o Prado, na revista **Concreto**: “*Estrutura clássica naquela época, usada em Nápoles, Cannes etc. Quadros de concreto armado associados, apresentando de notável balanço...*” (CONCRETO, dez. 1938, 202) e se pensar que esse esquema caótico entre engenheiros, arquitetos e construtores também parecia clássica nesse momento, nesse ponto, volta-se à crítica aplicada pelo arquiteto Smith-Miller no começo do artigo da dissonâncias entre a tecnologia construtiva e a arquitetura, percebe-se que não há um diálogo, não nas condições impostas pelos atores em jogo. Isso ficou bem claro no discurso do arquiteto Christiano Stockler das Neves, segundo o qual a “*Arquitetura é arte e não ciência*”:

“O engenheiro só possui estudos técnicos e práticos; para fazer arquitetura precisa-se do arquiteto. (...). O construtor é o que possui somente prática, e só pode construir o que outro

projeta. Logo, o homem unicamente indicado para tudo o que se refere à edificação arquitetônica é o arquiteto. Sob sua imediata direção, devem trabalhar todos os demais profissionais” (NEVES, set. 1928, 19).

4. A INFERÊNCIA: O Edifício COMEGA

“Espetada por torres, a cidade proclama nas alturas o vigor de um povo. Já tem sua coroa cinza das grandes metrópoles, cinza de fumaça – fundido ao cinza das nuvens –, como Londres, Paris, como as gigantescas urbes do mundo; essa fumaça que paira até sobre os bairros aristocráticos, hoje também agitados pelo dinamismo característico do povo portenho” (CARAS Y CARETAS, out. 1930 apud: SARLO, 2010, 29)

Ao contrário do que ocorreu no Prado da Gávea, no Rio de Janeiro, no Brasil, na capital argentina, Buenos Aires, o tema foi discutido em outros termos. Vimos traçar outra conexão, aquela em que a arquitetura seja resultante da premissa da tecnologia construtiva, fruto do diálogo entre o arquiteto, o engenheiro e o construtor. Já que as construtoras alemãs tiveram um papel importante na modernização da arquitetura realizada na Argentina.

A Wayss & Freytag construiu um dos primeiros edifícios em altura na capital argentina já em 1910, com estrutura de concreto armado quase que concomitante com o Plaza Hotel – com dez andares –, um dos exemplares mais emblemáticos da cultura norte-americana com o emprego da estrutura metálica, que possibilitou sua construção em apenas seis meses, sendo inaugurado para as comemorações do Centenário da Revolução de Maio (1910). Três anos depois, foi erguido o Galeria Güemes, projeto do arquiteto Francisco Gianotti, pela GEOPÉ (*Phillip Holzmann & Cia*), com 14 andares e uma estrutura mista audaciosa, que permitiu a existência da galeria no nível da rua Flórida, sob o edifício de escritórios. Em 1921, começam as obras do Pasaje Barolo, projeto do arquiteto Mario Palanti, com 20 pisos para escritórios e uma galeria no térreo, em estrutura metálica. Implantada na avenida de Mayo, foi construída também pela Wayss & Freytag, o cume da torre está a 100 metros do chão. Segundo Liernur, Palanti estava interessado no desenvolvimento de um estilo monumental, de acordo com as novas dimensões metropolitanas e pudessem resolver o problema das dimensões colossais, e com esse intuito fez emprego dos bay-windows verticais, demarcados por poderosas tubulações verticais (LIERNUR In: LIERNUR & ALIATA, mai. 2004, 145).

No fim da década de 1920, essa forma de concepção dos arranha-céus mudava. Começava a formular-se o edifício em altura como um marco na paisagem, sobretudo para os edifícios implantados ao longo da fachada de chegada na cidade pelo rio de La Plata.

O impulso na construção desse tipo de edifício ocorreu por dois motivos, um por incentivo do governo municipal pela publicação de uma lei e outro, pelo redirecionamento para o mercado imobiliário, um investimento mais seguro do que aplicar na bolsa. Foi nesse momento que se

construiu o Kavanagh, implantado num terreno adjacente a Plaza San Martín, projeto dos arquitetos Sánchez, Lagos e de la Torres, tem 30 andares e 120 metros de altura.

Em 1932, com o Kavanagh começou a construção do edifício da *Compañia Mercantil y Ganaderia* – COMEGA , implantado num terreno na esquina das avenidas Além e Corrientes. Projeto de arquitetura dos arquitetos Alfred Joselevich e Enrique Douillet com a consultoria do escritório de arquitetura especializado em arranha-céusⁱⁱ Calvo, Jacob e Gimenez e a concepção estrutural do engenheiro Alberto Stein, a construtora foi a GEOPÉ, que atribui a esse edifício o título de “primeiro arranha-céu de Buenos Aires”:

“Em Buenos Aires, não contamos com a mesma vantagem (que a América do Norte e o Canadá), o que desde logo aumenta o índice de audácia com que se encaram estas obras. Por tal motivo, durante muitos anos, os engenheiros não se atreveram a superar certa elevação em suas obras até que em 1931 a Sociedade COMEGA encarregou a GEOPÉ da execução de um edifício comercial localizado na esquina das Avenidas Leandro N. Além e Corrientes, de concepção monumental, em quanto a elevação se referia e em efeito, com seus 80 metros de altura sobre o nível da vereda, se consagra o primeiro arranha-céu de Buenos Aires” (GEOPÉ, 1938, s.p.d.).

O programa era bem simples, voltado para escritórios, composto por três porções, térreo e 21 pavimentos. Tirou-se o maior partido da planta, usando o máximo passível o espaço disponível, abrindo um vão interno sobre a avenida Leandro Além de iluminação e ventilação e se concentrando os serviços – elevadores, escada e banheiros – do lado inverso, que compõe a torre mais alta. No último andar, fez-se um pequeno balanço sobre o vão.

Nas fotografias da construção, percebe-se a forma arquitetônica final, sobressaindo da fôrma do concreto armado, resultado do diálogo entre todos os envolvidos, apesar dos problemas enfrentados. Em 1933, com a conclusão da obra, podia-se afirmar que Buenos Aires possuía uma arquitetura de concreto armado: elegante, bela e eficiente. Fruto do diálogo entre arquiteto, engenheiro e construtores.

5. Arquitetura, engenharia e construção: inferências cada vez mais difícil de se alcançar

“Foi em termos de construção que se definiu, desde o principio a corrente de renovação da arquitetura. E teria de ser mesmo assim, porque os processos de construção estiveram sempre na base de toda renovação arquitetônica” (SANTOS, 1954, 58).

Se foi em “termos de construção” que se definiu a arquitetura moderna, pouco se vê no cenário atual brasileiro dessa prática. Marcado pelo embate recorrente entre arquitetos e engenheiros por áreas mais bem delimitadas de atuação e pela ação cada vez mais autônoma das grandes empresas construtoras, aparentemente não se deslumbra um espaço de conciliação. Fato

confirmado pelo desligamento dos arquitetos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) com a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), no final de 2010.

A arquitetura contemporânea usa dos materiais, técnicas e sistemas construtivos se conformando a forma arquitetônica almejada. Não são mais empregados segundo o respeito ao seu comportamento de resistência às tensões. Se voltou, ao que Smith-Miller denominou de reprodução de formas e estilos. O paradigma, todavia não é mais o da pedra, símbolo da solidez, conceito imprescindível para a arquitetura do século XIX e início dos XX. Também não é mais a (re)produção de formas modernas, como se vê em algumas obras de mestres da Arquitetura Moderna. Porém, é o uso de materiais e técnicas construtivas para se conformar a concepções arquitetônicas pautadas em conceitos cada vez mais abstratos ou abstraídos de interfaces digitais, que poderiam ajudar no aprimoramento da prática arquitetônica, sem sucesso.

Estamos perdendo os caminhos da “trama das construções” que se visualizou no decorrer do artigo. Seja pelo embate entorno da construção da nova sede do Prado do Jockey Clube do Brasil, seja pela inferência na do edifício COMEGA. No momento, não existiam software de computadores capazes de simular as etapas de construção, que eliminaria o experimento da Chistiani & Nielsen de construção do edifício da bilheteria para testar a resistência das fundações projetadas pelo escritório de arquitetura. Mas o que se vê acontecer no momento, é o uso incorreto de tais tecnologias da informação, pelo seu emprego incompleto, já que se perdeu o conhecimento tectônico da arquitetura. A materialidade já não é mais projetada, mais colocada a posteriori.

Referencias bibliográficas

ATIQUE, Fernando. *Arquitetando a “Boa Vizinhaça”*: arquitetura, cidade e cultura nas relações Brasil - Estados Unidos, 1876-1945. São Paulo: Pontes Editores, 2010.

BOESIGER, Willy. *Le Corbusier*. Trad. FISCHER, J. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA. Deve-se construir em concreto ou em ferro? *Boletim do Instituto de Engenharia*. São Paulo: vol. 6, n. 29, jul. – out. 1925, 99-107.

CHRISTIANI & NIELSEN. Construção do novo hipódromo do Jockey Club. *Revista Brasileira de Engenharia*. Rio de Janeiro: tomo 11, n. 5, mai. 1926, p.186-196.

COLLINS, Peter. *Concrete: The Vision of a New Architecture: a study of Auguste Perret and his precursors*. London: Faber & Faber, 1959.

CONCRETO. O concreto armado no Brasil. Ficha n. 15: As Tribunas do Jockey Club – Rio de Janeiro. *Concreto*. São Paulo: ABCP, dez. 1938, 201-204.

COSTA, Lúcio. Muita Construção, Alguma Arquitetura e um Milagre (Correio da Manhã, 15 jun. 1951). In: XAVIER, Alberto (org.). *Depoimentos de uma Geração – arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p.78-97.

_____. Razões da Nova Arquitetura (*Revista de Engenharia da Diretoria da PDF*, vol. III, n. 1, jan. 1936). In: XAVIER, Alberto (org.). *Lúcio Costa: sobre arquitetura*. 1º. Reimpressão em fac-símile. Porto Alegre: UniRitter Ed., p.17-41, 2007.

- CUNHA FILHO, José Marianno. *À Margem do Problema Arquitetônico Nacional*. Rio de Janeiro: s.n., 1943.
- DELHUMEAU, Gwanaël. *L'Invention du Béton Armé*. Hennebique : 1890-1914. Paris: Norma Éditions, 1999.
- FRAMPTON, Kenneth. Rappel à l'ordre: argumentos em favor de tectônica. *Architectural Design* 60. New York: n. 3-4, 1990, p. 19-25 apud: NESBITT, Kate. *Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995)*. Trad. Pereira, V. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p.557-569.
- FREITAS, Maria Luiza de. *Modernidade Concreta: as grandes construtoras e a introdução do concreto armado no Brasil, 1920-1940*. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2011.
- KESSEL, Carlos. *A vitrine e o espelho: o Rio de Janeiro de Carlos Sampaio*. Rio de Janeiro: Secretaria das Culturas, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2001.
- LIERNUR, Jorge Francisco & ALIATA, Fernando (Comp.). *Dicionario de Arquitectura en la Argentina*. Buenos Aires: AGEA, 2004, 6v.
- MÖRSCH, Emil. *Der Eisenbeton seine Theorie und Anwendung*. Stuttgart: Verlag von Komad Witter, 1912.
- NEVES, Christiano S. das. "De Re Aedificatoria". *Ao architecto ou ao Engenheiro? O caso do Hipodromo Brasileiro*. *Revista de Engenharia do Mackenzie College*. São Paulo: n.48, set. 1928, p.19-22.
- RIBEIRO, Mário de Azevedo. *Histórico da construção do Hipódromo Brasileiro: 1920-1926*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944.
- SANTOS, Paulo Ferreira. *A Arquitetura da sociedade industrial. VII – O fator estrutural: estruturas de concreto armado*. *Habitat*. São Paulo: n. 28, mar. 1956, p.56-60.
- SARLO, Beatriz. *Modernidade Periférica. Buenos Aires 1920 e 1930*. Trad. e posfácio: PINTO, J. P. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- SMITH-MILLER, Theodore. *Concrete: the basis for south America's new Architecture*. *American Architect and Architecture*. New York: vol. 150, n. 2563, jan. 1937, p.75-78.
- TAFURI, Manfredo & DAL CO. Francesco. *Architecture Contemporaine*. Paris: Berger-Levrault, 1982.
- TAVARES, André. *Novela Bufo do Ufanismo em Concreto: episódios avulsos das crises conjugais da arquitetura moderna no Brasil (1914-1943)*. Porto: Dafne Editora, 2009.
- TURAZZI, Maria Inez. *A Euforia do Progresso e a Imposição da Razão*. Rio de Janeiro: Núcleo de Publicações COPEE e Editorial; São Paulo: Marco Zero, 1989.
- VARGAS, Milton (org.). *História da Técnica e da Tecnologia no Brasil*. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 1994.
- VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. *Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola Carioca: levantamentos e notas*. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPARG-UFGRS, 2004.
- VASCONCELOS, Augusto Carlos de. *O Concreto Armado no Brasil: recordes, realizações, história*. São Paulo: Copiare, 1985.

ⁱ O arquiteto Theodore Smith-Miller era filho do arquiteto chileno Josué Smith-Solar com uma norte-americana, ele cresceu em Santiago. Formou-se em arquitetura pela Escola de Arquitetura da Universidade de Columbia, de Nova York. Atuante no mercado da construção em Santiago do Chile com o escritório de arquitetura Smith-Solar & Smith-Miller Architects. O escritório composto por pai e filho, foi um dos mais importantes, nas décadas de 1920 e 1930, no Chile, realizando obras inovadoras, como o edifício mais alto de Santiago do Chile.

ⁱⁱ Segundo Liernur, na década de 1920, Calvo, Jacobs e Giménez construíram dois arranha-céus em Buenos Aires: o Sanatório Podestá (1926) e o ed. Mihanovich (1929).